

Questionnaire sur les connaissances alimentaires (12-15 ans)

Ce questionnaire a pour but d'évaluer tes connaissances alimentaires.
Lis attentivement les questions avant de répondre du mieux que tu peux.
Si tu n'as pas d'idée ou que tu ne connais pas la réponse, coche la phrase "Je ne sais pas".

A toi de jouer!

Quel est ton âge? _____ ans

Sexe: Fille Garçon

① Prendre un petit-déjeuner t'aide à te concentrer Vrai Faux Je ne sais pas

② Coche le repas qui te semble le plus équilibré

☐ Riz + haricots verts + fraises	☐ Saumon + haricots verts + riz + un peu d'huile+ fraises
☐ Saumon + haricots verts + riz + fraises	☐ Saumon + haricots verts + un peu d'huile + fraises
☐ Je ne sais pas	

③ Quelle boisson est-il préférable de boire tout au long de la journée _____

④ Les farineux font grossir Vrai Faux Je ne sais pas

⑤ La viande, le poisson et les oeufs aident à la construction des muscles Vrai Faux Je ne sais pas

⑥ Il est recommandé de manger régulièrement des fruits et des légumes car ils sont bons pour la santé Vrai Faux Je ne sais pas

⑦ Coche les aliments qui sont riches en calcium

☐ Fromage	☐ Glace	☐ Je ne sais pas
☐ Yaourt	☐ Crème	
☐ Beurre	☐ Lait	

⑧ Coche les aliments qui sont riches en graisses

☐ Pop-corn	☐ Galette de riz / petit pain au lait
☐ Croissant	☐ Chips
☐ Cacahuète	☐ Je ne sais pas

⑨ On peut manger des aliments sucrés 1 fois par jour Vrai Faux Je ne sais pas